

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva

Olhando para o futuro, aprendendo com o passado. A crise como abertura de possibilidades. Estamos em um período de muita transformação. As dificuldades oriundas de uma administração pública catastrófica atingiram o país de uma forma avassaladora. É tempo de reformulação, de reconstruir com bases mais sólidas as nossas estruturas. Momento de desafio que nos interroga por novos ajustes em todos os níveis, tanto em um âmbito pessoal como em um âmbito empresarial.

Desafio a nosso poder criativo, os tempos atuais nos forçam a agir com empenho e dedicação em nossa busca de nos adequarmos aos novos cenários que se apresentam. Austeridade, dinamismo e produtividade são ingredientes fundamentais nesta travessia. Temos certeza que ao ultrapassarmos este período complexo, nos encontraremos fortalecidos. A segurança desta percepção se faz fundamental neste momento do caminho. É o que marca a diferença de quem enfrenta a tempestade para quem se encolhe em um canto e não lida com a realidade.

Dentro deste contexto a “IGT na Rede” está em pleno processo de ampliação no que se refere a sua indexação. Dentro em breve passaremos a figurar no PePSIC. Isso aumentará bastante a visibilidade de nossa revista. Mesmo com todas as dificuldades que marcam a atualidade, estamos buscando desenvolvimento.

Desde o Congresso Internacional de 2015, estamos estudando com afinco e desenvolvendo nossos recursos no que se refere a comunicação “*online*”. Investindo nas possibilidades de palestras virtuais, que trazem uma possibilidade importante de intercâmbio de informações por um custo razoavelmente baixo. Deste modo podemos continuar fomentando o desenvolvimento de nossa abordagem, como sempre fizemos, sem gastos pouco factíveis nos tempos atuais.

No III Congresso IGT de Gestalt-Terapia realizado no final de outubro deste ano (2017) tivemos o prazer de receber virtualmente para nosso evento personalidades de extrema importância a nível internacional para a nossa abordagem. Afonso Henrique Lisboa da Fonseca (Brasil), Erving Polster (Estados Unidos), Paolo Quattrini (Italia), Philip Brownell (Estados Unidos) e Antônio Martínez Ribes (Chile) enriqueceram de forma marcante nosso encontro. Somaram suas contribuições a de todas as outras personalidades que colaboraram de forma presencial para o brilho de nosso evento. Conseguimos esta façanha, mesmo neste período de grandes dificuldades, graças ao nosso empenho, dedicação e também a nossa busca de utilizar recursos ligados a internet, além de toda uma aparelhagem necessária a

viabilização deste feito. Cabe lembrar que dentro em breve publicaremos um número especial da “IGT na Rede”, que será dedicado a este congresso e mais uma vez disponibilizará gratuitamente a riqueza das apresentações e das discussões realizadas ao longo deste evento para toda nossa comunidade gestáltica e também para qualquer pessoa que se interesse.

Termino este editorial torcendo para que realizações como as citadas acima mobilizem positivamente nossos colegas, incentivando-os a realizar feitos semelhantes, para que desta forma possamos juntar esforços em uma mesma direção. Este talvez seja um dos maiores desafios que a Gestalt-Terapia enfrenta para seu bom desenvolvimento. A capacidade de admirar os feitos de uma outra pessoa e se nutrir com eles, aproveitando os bons exemplos muitas vezes é superada por sentimentos menos nobres que promovem destruição ao invés de crescimento. Faço votos que você que está lendo estas palavras neste momento se veja tocado positivamente e que possamos seguir juntos em um caminho de construção e que o conteúdo das páginas e vídeos que se seguem possam ser bastante nutritivos em sua caminhada.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede.

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio-fundador do IGT. Presidiu do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br